

IL PROCESSO COSTITUENTE CILENO: DIALOGO SU PREOCCUPAZIONI E REALTÀ IN UN'OTTICA NON EUROCENTRICA.

ABSTRACT

Il rapporto della Commissione di Venezia tratta con cautela il processo costituente cileno; in un'ottica apparentemente eurocentrica solleva preoccupazioni riguardo il costituzionalismo populista, l'inserimento di soluzioni massimaliste all'interno dei draft costituzionali e, allo stesso tempo, legittima la presenza dei limiti sostanziali dell'*Acuerdo por Chile*. Il seguente articolo tratta, alla luce della fine del secondo processo, le principali preoccupazioni da esso sollevate. Dopo aver ragionato su queste ultime e considerato il contesto latino-americano, verrà effettuato un dialogo vicino e sensibile alla realtà del continente.

Parole chiave: Chile; Constitutionalism; Populism; Chilean Process; Eurocentrism

Introduzione

L'undici settembre è una data che nella storia cilena si ricollega, in maniera quasi automatica, al colpo di stato del 1973; tuttavia, oltre ai fatti di quel giorno chiave della guerra fredda che portò al rovescio del governo di Salvador Allende, l'undici settembre del 1980 vi fu il plebiscito nazionale mediante il quale si emanò la Costituzione ancora oggi vigente nel paese andino. Tra le firme in calce al testo originale vi è quella del capo del regime militare Augusto Pinochet, informazione chiave nel momento in cui si ragiona sulla legittimità della Costituzione stessa: per alcuni autori la carta costituzionale del 1980 soffre di una mancanza di legittimità in quanto frutto del lavoro di una costituente autoritaria, i cui membri non rappresentavano la pluralità ideologica necessaria per generare una carta normativo-democratica, inoltre, la sua approvazione avvenne attraverso un plebiscito che non soddisfaceva i requisiti di trasparenza e democraticità¹. Tali ed ulteriori elementi compongono quello che viene considerato come il peccato originale² della carta costituzionale cilena; questo vizio viscerale rende ogni rimodellamento della stessa insufficiente: nonostante le numerose riforme³, la Carta fondamentale di un paese democratico è ancora legata al nome di un dittatore.

I momenti costituenti trattati all'interno di questo elaborato non sono stati i primi nell'esperienza contemporanea cilena; durante le proteste studentesche del 2011, per la prima volta dal recupero della democrazia nel 1990, vi fu l'espressione da parte della popolazione della necessità di una profonda riforma istituzionale. Tali richieste si tramutarono nella volontà di una riforma costituzionale, che entrò nei programmi elettorali di sette candidati su nove nel 2013⁴. Nell'ottobre del 2015 durante il secondo mandato del presidente Michelle Bachelet⁵, vi fu il massimo picco di quegli anni della volontà di riforma; tuttavia, questo primissimo momento costituente fu spento in seguito all'elezione di Sebastián Piñera, responsabile dell'ufficiale chiusura del processo avviato precedentemente.

Tali animi rivoluzionari, per quanto potessero sembrare spenti, si riaccesero con le rivolte nel paese del 2019, anno nel quale simbolicamente può segnalarsi l'inizio del primo dei due processi trattati all'interno di questo elaborato; il primo processo costituente nasceva da un periodo di forti disordini sociali, nel quale, lo "stato di eccezione" fu applicato per le rivolte nel paese del 2019 e per la crisi sanitaria del 2020; quest'ultima crisi, sostanzialmente sovrapposta allo sconvolgimento sociale e politico⁶, generò un processo costituente motivato da un "momento costituente" di natura rivoluzionaria. L'ex leader studentesco Gabriel Boric, si fece portavoce delle richieste dei manifestanti nella campagna elettorale del 2021, vincendo il ballottaggio sul candidato di destra José Antonio Kast, diventando all'età di 35 anni il più giovane presidente della storia del Paese. Il progetto di riforma costituzionale diventò quindi parte del suo piano di governo. La prima bozza della riforma includeva la modifica di ben 388 articoli, proponendo una revisione quasi totale del testo che esprimesse valori d'impronta progressista, indigenista, femminista ed ambientalista. Tuttavia, il 4 settembre 2022 venne ampiamente bocciata da quasi il 62% dei votanti.

¹ K. Cazor Aliste, 2000, "Democracia y Constitución en Chile", in *Revista De Derecho*, n.11, 27-34.

² A. Mastromarino, 2021, "Quando la Costituzione si fa memoria. Perché le piazze cilene chiedono una nuova Costituzione?", in *DPCE Online*, v. 46, n. 1, apr.

³ C. Heiss, P. Navia, 2007, "You Win Some, You Lose Some: Constitutional Reforms in Chile's Transition to Democracy", in *Latin American Politics and Society*, n.49, 163-190.

⁴ C. Heiss, 2017, "Legitimacy crisis and the constitutional problem in Chile: A legacy of authoritarianism", in *Constellations*, n.24, 470-479.

⁵ figlia di Alberto Bachelet, oppositore del colpo di stato del 1973 e deceduto nelle carceri di Santiago.

⁶ V. Piergigli, 2021, "Dagli "stati di eccezione" al processo costituente. Una ricostruzione della recente esperienza cilena", in *DPCE Online*, v. 46, n. 1, apr.

Il referendum del 2022 ha segnato la data del fallimento di tale primo processo, accompagnato da un ridimensionamento dell'animo rivoluzionario: nel dicembre 2019 il 56% della popolazione cilena credeva che una nuova Costituzione avrebbe contribuito a risolvere i problemi socioeconomici, questa cifra è scesa al 37% dopo il referendum del 2022⁷. Sembrerebbe quindi che l'attenzione del popolo cileno, tra il primo e il secondo processo, si fosse spostata ad altri temi facendo perdere al secondo processo costituente quella forza rivoluzionaria che trainò originariamente il paese verso l'iter per la nuova Costituzione. Posto a fondamento delle regole per il secondo processo, l'*Acuerdo por Chile* del dicembre 2022 ha dato origine alle criticate *imposiciones dogmáticas y orgánicas*⁸, ovvero la previsione delle dodici "basi costituzionali" e degli organi incaricati al processo.

Obiettivo del seguente articolo è quello di analizzare le preoccupazioni sollevate dal processo costituente. Partendo dalle preoccupazioni della Commissione di Venezia riguardo le "soluzioni massimaliste" si approfondiranno poi le *imposiciones dogmáticas* e ipotizzando (il temuto) regresso dei diritti lo si inquadrerà all'interno dei limiti e dei meccanismi di tutela previsti nel continente latino-americano. A seguire, dopo aver analizzato le preoccupazioni e "riportato alla realtà" il lettore, si tenterà, considerando il contesto latino-americano, di effettuare un dialogo vicino e sensibile alla realtà del continente.

1. La Commissione di Venezia e le "Soluzioni massimaliste"

La "Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto", meglio nota come Commissione di Venezia per via della città in cui si riunisce, è un organo consultivo del Consiglio d'Europa⁹ concepito dal giurista Antonio La Pergola successivamente alla caduta del muro di Berlino, avente il compito di fornire un'assistenza costituzionale agli stati membri (il Cile lo è dal 2005). Tale assistenza si presenta sotto forma di Opinioni, pareri non vincolanti, che possono essere richiesti da parte degli stati membri.

Su richiesta di tre lettere da parte di Juan Antonio Coloma Correa, Presidente del Senato della Repubblica del Cile, la Commissione di Venezia è stata richiamata per esporre un parere riguardante vari aspetti del processo costituente cileno. La risposta dell'organo del Consiglio d'Europa è arrivata tra il sei e il sette ottobre 2023 in un *report* di ventisei pagine che ha cercato di affrontare tutti i quesiti posti. Tra queste opinioni vi è quella relativa all'imposizione dei limiti formali e sostanziali nel secondo processo costituente. Secondo la Commissione di Venezia, la scelta del Cile su come preparare la nuova Costituzione rientra nei suoi diritti sovrani.¹⁰ Stando alla seguente opinione, sembrerebbe che la Commissione abbia difeso quell'ordine cileno precostituito che, per quattro anni, si è ritrovato sul banco della riforma; l'opinione di Venezia al riguardo si basa su un punto fondamentale: dato che gli organi istituiti per la creazione della Costituzione non sono nati durante un *vacuum* istituzionale si dovrebbe operare nel quadro dei principi fissati nella Costituzione ancora esistente¹¹. Con questa opinione la Commissione legittima gli organi istituiti e i dogmi imposti e

⁷ D.Sazo, *Chile 2022: "de las grandes expectativas al creciente pesimismo"*, in *Revista de Ciencia Política*, 2/2023, 193-222.

⁸ J. Valencia Carrizo, "El proceso constituyente en Chile. El poder constituyente tutelado por el poder legislativo", in *Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale* 2/2023, 659-666.

⁹ Organizzazione internazionale con l'obiettivo di difendere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto da non confondersi con il Consiglio dell'Unione Europea di cui è estranea.

¹⁰ Venice Commission, 2023, "*Chile - Opinion on the 2023 Constitutional Reform, adopted by the Venice Commission at its 136th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2023)*", CDL-AD(2023)034, p.6.

¹¹ *Ibidem*.

sembrerebbe confermare come il secondo processo abbia tutt'altra natura rispetto al primo. Sempre all'interno dell'*opinion* oggetto di analisi, l'organo del Consiglio D'Europa ha inoltre espresso un parere negativo riguardo alcune c.d. soluzioni massimaliste all'interno del *draft* costituzionale bocciato al termine del primo processo costituente:

*la Commissione di Venezia, pur riconoscendo che gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità nello stabilire la portata e il livello di dettaglio delle disposizioni costituzionali, ritiene importante ribadire la propria convinzione che una costituzione non dovrebbe essere un programma politico o legislativo per la maggioranza politica odierna, ma dovrebbe riflettere un accordo sui principi e sulle istituzioni costituzionali fondamentali che devono essere validi sia per le generazioni presenti che per quelle future e che devono essere applicati dalle diverse maggioranze politiche*¹².

Prima di analizzare le tali c.d. “soluzioni massimaliste”, occorre sottolineare come questa posizione da parte della Commissione di Venezia riguardo le stesse, sia tutt'altro che nuova: il 2 marzo 2023, sette mesi prima della *opinion* oggetto d'analisi, durante un incontro a Bruxelles della delegazione alla Commissione parlamentare mista UE-Cile, i parlamentari europei hanno espresso come: “*la costituzione dovrebbe essere un quadro di armonia e comprensione e dovrebbe quindi evitare soluzioni massimaliste*”¹³; tra le note del più recente documento dell'organo del Consiglio d'Europa è presente inoltre un passaggio¹⁴ che rimanda all'opinione della Commissione del 20 Giugno 2011 riguardante la Costituzione dell'Ungheria, in tale documento al §24 si riporta che:

*Quando non solo i principi fondamentali ma anche regole molto specifiche e “dettagliate” su determinate questioni verranno emanate in leggi cardinali, lo stesso principio della democrazia sarà a rischio. Ciò aumenta anche il rischio, per la futura adozione delle riforme eventualmente necessarie, di conflitti politici di lunga durata e di pressioni e costi indebiti per la società*¹⁵.

Il fatto che la Commissione di Venezia abbia rimandato al passaggio relativo al commento riguardante la Costituzione dell'Ungheria non può assolutamente essere tralasciato. Per poter comprendere l'importanza di questo passaggio occorre soffermarsi sul timore, passato e presente, della Commissione riguardo la politicizzazione di un testo costituzionale. Tali timori nascono da quella tendenza dell'Europa centro-orientale verso un “costituzionalismo populista”. Il populismo europeo punta ad utilizzare la politica come strumento di espressione del “*will of the people*”; in tale prospettiva ci sono meno spazi per le minoranze che spesso vengono presentate come traditrici della reale volontà della nazione¹⁶. Paul Blokker (2019) analizzando tale tendenza, nell'ottica del preambolo della Costituzione dell'Ungheria del 2011, afferma che nonostante il populismo rifiuti l'ordine esistente a causa delle sue disuguaglianze e ingiustizie, la soluzione ad esse viene spostata verso l'unità e l'indivisibilità del popolo e qualsiasi pluralismo o frammentazione viene intesa come

¹² Venice Commission, 2023, “*Chile - Opinion on the 2023 Constitutional Reform, adopted by the Venice Commission at its 136th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2023)*”, CDL-AD(2023)034, p.8.

¹³ Eu-Cile Joint Parliamentary Committee, 2023, “*Minutes of the meeting of 2 March 2023, 14.00-16.00*”, PE595.122v01-00, p.2.

¹⁴ CDL-AD(2023)034, Nota n.16, p.9 §26

¹⁵ Venice Commission, 2011, “*Opinion on the new constitution of Hungary, adopted by the Venice Commission at its 87th Plenary Session (Venice, 17-18 June 2011)*”, CDL-AD(2011)016, p.6.

¹⁶ Riedel, R. ,2017, “Populism and Its Democratic, Non-Democratic, and Anti-Democratic Potential”, in *Polish Sociological Review*, n.199, 287-298.

una minaccia alla missione populista.¹⁷ Sembrerebbe chiara, quindi, la preoccupazione della Commissione di Venezia rispetto a tali ed altre posizioni populiste; il problema sorge nel momento in cui, nel riferimento a tale problematica, l'organo europeo rimanda all'analisi di soluzioni massimaliste estremamente opposte!

Cas Mudde e Cristóbal Rovira Kaltwasser (2013) comparando l'Europa contemporanea e la regione latino-americana hanno confermato la differenza del populismo tra queste due regioni; utilizzando una medesima definizione di populismo sono arrivati, in conclusione, a confermare come mentre i populistici europei, temuti dalla Commissione di Venezia, possono essere etichettati come esclusivisti, xenofobi, il populismo latino-americano tende ad essere inclusivo¹⁸. Tale inclusività si rispecchia anche nell'ambito procedurale; nei processi costituenti cileni vi è stata una partecipazione straordinaria da parte dei cittadini mediante assemblee ed iniziative popolari, inoltre, spicca dalle analisi anche la composizione paritaria, tra uomini e donne negli organi costituiti *ad hoc* e la presenza di quote riservate agli indigeni¹⁹. Tale partecipazione non è stata invece presente nel processo costituente ungaro, nel quale, tra i vari elementi che hanno composto la preoccupante involuzione costituzionale vi è stato il fattore delle misure poco partecipative al processo costituente stesso²⁰. Ulteriori differenze tra i due populismi si presentano nel momento in cui si effettua una comparazione tra il bocciato *draft* costituzionale cileno del 2022 e la Costituzione dell'Ungheria del 2011; bastano poche analisi mirate e tematiche per coglierne le dissomiglianze: laddove, ad esempio, la Commissione di Venezia “(riteneva) deplorabile che l'art. H, che regola la tutela della lingua ungherese come lingua ufficiale del Paese, non (prevedeva) una garanzia costituzionale per la tutela delle lingue delle minoranze nazionali²¹”, la bocciata bozza cilena “populista” prevedeva all'art 12 uno stato multilingue, con l'ufficialità e il riconoscimento delle lingue indigene, oltre che la “promozione della conoscenza, rivitalizzazione, valorizzazione e rispetto delle stesse²²”. Questo è solo uno dei tantissimi esempi di “soluzioni latino-americane” diverse²³ rispetto alle temute “massimaliste” dell'Europa centro-orientale.

Secondo gli autori González Bertomeu e Paula Saffon (2022) l'ondata latino-americana del “populismo redistributivo” emersa all'inizio del secolo si caratterizza per la mobilitazione in movimenti o partiti sociali delle minoranze, esclusi o emarginati della popolazione, compresi i gruppi indigeni e i contadini²⁴; Inoltre, nonostante il populismo latino americano sia anti-sistemico, lo stesso potrebbe essere considerato una sorta di culmine della tendenza verso il costituzionalismo trasformativo nel Sud del mondo.²⁵ Tali, ed altre, differenze non sembrerebbero essere state colte

¹⁷ P. Blokker, “Populism as a constitutional project”, in *International Journal of Constitutional Law*, v. 17, n.2, Apr. 2019, 536-553.

¹⁸ C.Muddle, C. Rovira Kaltwasser, 2013, “Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America”, in *Government and Opposition*, 48(2), 147-174.

¹⁹ M.Henríquez Viñas, S. Ragone, 2024, “Si chiude un ciclo costituente in Cile”, in *Diritti comparati*, estratto da <https://www.diritticomparati.it/si-chiude-un-ciclo-costituente-in-cile> in data 19 gennaio 2024.

²⁰ A. Di Gregorio, 2019, “Hungarian constitutional developments and measures to protect the rule of law in Europe”, in *DPCE Online*, v. 39, n. 2, lug.

²¹ CDL-AD(2011)016, p.11 §45.

²² Il *draft* costituzionale cileno del 2022 è stato reperito, in data 30 ottobre 2023, dal seguente link: https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2022D

²³ P. Blokker, 2019, “Populist constitutionalism”, in *Routledge Handbook of Global Populism*, a cura di Carlos de la Torre, Routledge, New York, 113-128

²⁴ J.F.G. Bertomeu, M.P. Saffon, 2022, “The Mix of Latin American Populist Constitutionalism”, in *The Law & Ethics of Human Rights*, 137-165

²⁵ D. Landau, R. Dixon, 2023, “Utopian constitutionalism in Chile”, in *Global constitutionalism*, Cambridge University press, 1-11

dalla Commissione di Venezia; la stessa, avendo citato una passata opinione riguardo la Costituzione dell'Ungheria del 2011, sembrerebbe che stia affrontando la questione relativa alle c.d. “soluzioni massimaliste” e il populismo con una visione miope, in quanto eurocentrica.

Assodata quindi la diversa natura tra queste due forme di costituzionalismo populista, rispostiamo il focus sulle c.d. “soluzioni massimaliste”. Partendo dall'analisi di alcune posizioni del *draft* costituzionale cileno del 2022 e confrontandole con il resto del continente possiamo chiederci se, effettivamente, le disposizioni costituzionali erano figlie di programmi politici o un chiaro adattamento ai nuovi standard dei paesi latino-americani. Tra le caratteristiche principali del bocciato *draft* cileno vi è la trasformazione da parte della carta in uno stato plurinazionale; all'interno della bozza del 2022 è possibile trovare all'art. 5 il riconoscimento della coesistenza di popoli e nazioni diverse nell'unità dello Stato, al secondo comma è poi presente l'elenco di tutte le nazionalità indigene²⁶. Considerando un campione di otto stati latino-americani (Messico, Guatemala, Perù, Bolivia, Cile, Colombia, Brasile, Ecuador) solamente nella Costituzione cilena di Pinochet del 1980 vi è l'assenza del riconoscimento delle comunità indigene²⁷; negli altri stati oggetto di analisi, seppur con un grado di tutela differente²⁸ l'indigeno viene riconosciuto. In quattro stati su otto (Messico²⁹, Colombia³⁰, Ecuador e Bolivia) è riconosciuta la diversità multiculturale; solo due stati, Ecuador e Bolivia, sono ad oggi gli unici due costituzionalmente dichiarati al mondo come “plurinazionali”. Considerando un piano temporale e sostanziale, tale riconoscimento dell'indigeno può essere considerato una “soluzione massimalista” o può essere visto come facente parte degli standard consolidati nella zona latino-americana? Su un piano temporale, nei paesi campione, il riconoscimento dei diritti e dell'esistenza di una multiculturalità è avvenuto mediamente³¹ tra il 1990 e i primi anni 2000; anche la massima evoluzione sul tema, che la bocciata Costituzione cilena voleva raggiungere, lo stato plurinazionale, non è una novità dell'ultimo decennio.

Riguardo tali tematiche, la Costituzione cilena di Pinochet è indietro di almeno trent'anni rispetto agli standard latino-americani. Occorre quindi chiedersi: su un piano strettamente sostanziale, tale riconoscimento di diritti nei riguardi degli indigeni può essere considerato un mero programma politico? Dall'esperienza boliviana, figlia anch'essa di rivolte da parte delle minoranze e non di un dialogo parlamentare, ci si è ritrovati a fare i conti con un processo di codifica della decolonizzazione in legge. La risultante Costituzione del 2009 stabilì le strutture attraverso le quali lo Stato e la società in generale devono essere trasformati per annullare l'oppressione sistematica subita dalla popolazione indigena della Bolivia³². Sembrerebbe quindi possibile affermare quanto il conferimento dei diritti

²⁶ Art 5.2 Cost. *draft* 2022 : “Popoli e nazioni indigene preesistenti sono i Mapuche, gli Aymara, i Rapanui, i Lickanantay, i Quechua, i Colla, i Diaguita, i Chango, i Kawésqar, gli Yagán, i Selk'nam ed altri che possono essere riconosciuti secondo le modalità stabilite dalla legge.”

²⁷ Nella Cost. cilena del 1980, si ha il riferimento all'indigeno solo all'interno della Dispos. Trans. Num. 43, riguardante la partecipazione dei popoli indigeni all'elezione degli elettori convenzionali (in materia di convenzione costituzionale)

²⁸ Al momento, ad esempio, non potrà essere considerata sullo stesso piano la tutela costituzionale dell'indigeno in Brasile rispetto alla tutela dello stesso in Ecuador o in Bolivia

²⁹ Il Messico all'art 2 Cost. parla di multiculturalità dello stato, comprendendo le popolazioni indigene nel quadro unitario.

³⁰ L'art 7 Cost. colombiana assicura che “lo Stato riconosce e tutela la diversità etnica e culturale della Nazione colombiana”.

³¹ Considerando: per il Messico il 2001 (art.2 cost), per il Guatemala il fallito tentativo di multiculturalità con il referendum del 16 maggio 1999, in Bolivia la costituzione del 2009, per il Colombia il riconoscimento nel 1991 della multiethnicità della nazione, per il Brasile i primi diritti riconosciuti nel 1988 e per l'Ecuador la costituzione del 2008

³² M. Doyle, 2023, “Can states be decolonized? Indigenous peoples and radical constitutional reform in Bolivia”, in *The journal of peasant studies*.

alle popolazioni indigene non sia un mero programma politico ma un adattamento a quella tendenza già in atto da decenni nei paesi della zona latino-americana.

Un simile discorso può essere applicato alla questione ambientale: all'interno della Costituzione di Pinochet del 1980 vi è un singolo riferimento all'ambiente e alla sua tutela³³; la bocciata bozza del 2022, d'altro canto, è una Costituzione ambientalista nella quale le persone e i popoli sono interdipendenti dalla natura e formano con essa un tutto inseparabile³⁴; vi è poi la garanzia statale ad un'educazione ambientale che rafforzi la preservazione, conservazione e la cura necessaria rispetto all'ambiente e alla natura e che permetta di formare una coscienza ecologica³⁵ ma che, soprattutto, prevede la titolarità della natura dei diritti (applicabili) riconosciuti in Costituzione³⁶. Se la bozza costituzionale fosse stata adottata, anche il Cile avrebbe risposto positivamente al quesito: *“Should trees have standing?”*³⁷, unendosi a quella tendenza di circa un quindicennio, non solo latino-americana³⁸, ma anche neozelandese, indiana, statunitense e canadese. In chiusura alla riflessione relativa all'ambiente, è utile sottolineare come l'area latino-americana risulta essere la culla, dalla costituzione ecuadoriana del 2008, di quella visione ecocentrica che si contrappone alle posizioni antropocentriche europee. Si potrebbe quindi affermare come tale visione della natura sia, anche in questo caso, una tendenza regionale e non un mero piano politico. Inoltre, è importante sottolineare come tale visione ecocentrica stia prendendo piede all'interno del contenzioso climatico nelle Corti costituzionali europee³⁹.

Occorrerebbe attuare una più approfondita analisi delle singole tematiche trattate all'interno del *draft* costituzionale del 2022, per comprendere se la maggioranza o meno delle stesse siano state meri programmi politici inseriti all'interno del progetto costituzionale o adattamenti agli standard del continente e dei paesi limitrofi. Nonostante ciò, è importante sottolineare, che aldilà di quanto appena detto, la Commissione di Venezia stressa su un punto fondamentale: *“Al popolo cileno dovrebbe essere dato il potere, attraverso l'elezione democratica dei suoi rappresentanti, di decidere democraticamente sulle questioni politiche così come si presentano nel tempo e quando sono mature per una decisione.”*⁴⁰. La Commissione richiama quindi ad un dialogo parlamentare. È opportuno però ricordare la natura del primo processo costituente, un procedimento di natura rivoluzionaria; ad oggi tale processo, apparentemente, non si potrà più definire tale, rafforzando quest'ultima visione del “futuro dialogo parlamentare” della Commissione di Venezia. All'indomani della nuova bozza costituzionale, figlia del nuovo processo derivato e limitato, come si vedrà, il fuoco rivoluzionario della carta costituzionale è stato domato. L'Assemblea costituente, rinominata dallo *Acuerdo por Chile* come “Consiglio costituzionale” (*Consejo Constitucional*) nel secondo processo ha perso il suo principale compito. La redazione della bozza costituzionale è stata difatti affidata alla Commissione Esperta, organo nominato dal potere preconstituito. Questa nuova natura del processo

³³ Art 19 c. 8 Cost. Cile: (la costituzione tutela) *“il diritto di vivere in un ambiente privo di contaminazioni. È dovere dello Stato garantire che questo diritto non sia messo a repentaglio e promuovere la conservazione della natura. La legge può stabilire specifiche restrizioni all'esercizio di determinati diritti o libertà per la tutela dell'ambiente”*.

³⁴ Art 8 Cost *draft* 2022

³⁵ Art 39 Cost *draft* 2022

³⁶ Art 18 Cost *draft* 2022

³⁷ C. D. Stone, 2010, *Should Trees Have Standing?* 3rd ed, NY: Oxford university press, New York.

³⁸ Ecuador, Bolivia, Colombia

³⁹ L. Cuocolo, 2022, “Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato”, in *DPCE Online*, v. 52, n. 2, lug.

⁴⁰ Venice Commission, 2023, *“Chile - Opinion on the 2023 Constitutional Reform, adopted by the Venice Commission at its 136th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2023)”*, CDL-AD(2023)034, p.9.

costituente facilita la lettura legittimante delle c.d. *imposiciones dogmáticas*; stando alla Commissione di Venezia:

Il margine di manovra del Consiglio costituzionale eletto dal popolo è stato limitato attraverso i 12 principi “istituzionali” e “fondamentali”, che sono monitorati da un nuovo organismo ad hoc, il Comitato tecnico sull’ammissibilità. Tuttavia, è stato raggiunto un ampio consenso tra i partiti politici sul processo e su tali principi restrittivi. Inoltre, i principi in quanto tali sono conformi ai principi di un Rechtsstaat democratico e soddisfano anche le raccomandazioni della Commissione di Venezia basate sulle buone pratiche per l’emendamento costituzionale⁴¹.

Nonostante tali dogmi siano apparentemente legittimi (se vi è un abbandono all’idea di un processo trasformato da rivoluzionario a derivato) su questi ultimi torneremo, in quanto nonostante il sopraccitato “ampio consenso” degli stessi, alcuni non sono stati privi di critiche e risulterà importante ai fini di questo studio una successiva analisi.

2. Le dodici basi costituzionali

Tra le novità dell’*Acuerdo por Chile* vi è la previsione di dodici “basi costituzionali”, imposte come alternativa alla “carta bianca” prevista nel primo processo costituente. Questi dogmi, come anticipato precedentemente, sono stati dichiarati legittimi⁴². Nonostante ciò, una delle prime preoccupazioni riguardo gli stessi, da parte di varie testate giornalistiche e accademici, era quella relativa la loro legittimità. In questa sede verrà realizzata un’osservazione del panorama latino-americano per comprendere se l’inserimento degli stessi in sede di formazione o revisione costituzionale rientra nelle prassi regionali e si indagherà sulla tipologia di limitazioni. La seconda preoccupazione riguarda l’ipotesi di un “regresso” dei diritti dovuti dalle limitazioni dogmatiche; avendo a disposizione il recentemente bocciato *draft* costituzionale del 2023 e la Costituzione del 1980 vi è, in questa sede, la possibilità di confermare o meno tali preoccupazioni.

In risposta al primo quesito occorrerebbe tentare di ripartire dal concetto di “limitazione sostanziale”. Scientificamente, lo stesso è quel limite alla revisione costituzionale riguardo il nucleo essenziale della costituzione oggetto di revisione. Da un punto di vista teorico, i limiti sostanziali sono legittimi e presenti nei processi di revisione e teoricamente non sono previsti all’interno dei processi formativi di una nuova costituzione che si pone in discontinuità rispetto la precedente⁴³.

Collocare quest’ultima regola come base di legittimità dei limiti nel processo cileno non è agevole, in quanto i vari processi hanno due origini differenti con diverse regole. Al riguardo giova la nuova proposta, in sede dottrinale, di superare la distinzione fra potere costituente e potere di revisione, in quanto nello stato costituzionale contemporaneo l’uso del potere costituente tende ad essere parzialmente innovatore, mai radicalmente⁴⁴. Superando questa impostazione i limiti sostanziali risultano legittimi aldilà della natura del processo. La legge n.21.533⁴⁵ ha modificato la costituzione di Pinochet inserendo, in vista del secondo processo costituente, l’art. 154; all’interno dello stesso vi sono le dodici basi istituzionali:

⁴¹ Ivi, p.7

⁴² Venice Commission, 2023, “Chile - Opinion on the 2023 Constitutional Reform, adopted by the Venice Commission at its 136th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2023)”, CDL-AD(2023)034, p.6.

⁴³ G. de Vergottini, 2023, *Diritto costituzionale comparato undicesima edizione*, CEDAM, Padova, p. 270

⁴⁴ Ivi, p.218

⁴⁵ *Ley Num. 21.533*, da <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1187896> in data 21 dicembre 2023

1. Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo; 2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado; 3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos; 4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas; 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas; 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional; 7. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público. b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutorias. c) Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular; 8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República; 9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros; 10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile; 11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia; 12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad⁴⁶.

Tali imposizioni, essendo presenti in Costituzione potrebbero essere considerate come vere e proprie clausole codificate di non emendabilità. Richard Albert (2019) classifica le clausole delle *codified unamendability* a seconda del loro fine: rassicurazione, riconciliazione, preservazione, trasformazione, gestione delle crisi, risolutive e d'espressione di valori⁴⁷; utilizzando tale classificazione nei riguardi delle *imposiciones dogmáticas* è possibile comprendere se le stesse rientrano o meno nelle prassi del continente latino-americano.

Tra le dodici clausole di non emendabilità cilene sei ⁴⁸ sono classificabili come di preservazione, utilizzate quindi per congelare ciò che il legislatore ritiene una nozione storica dello Stato e per anticipare il dibattito di argomenti controversi⁴⁹; in questo caso, in ordine: la forma dello stato, la tripartizione in potere esecutivo, giudiziario e legislativo, gli organi autonomi del *Banco Central*, *Justicia Electoral*, *Ministerio Público* y *Contraloría General de la República*, l'esistenza delle forze armate, la polizia investigativa, le forze dell'ordine e dei carabinieri e la presenza dei quattro stati d'eccezione. Tre clausole⁵⁰ possono essere considerate come una espressione di valore, utilizzate per dare una levatura diversa rispetto le altre, in quanto immuni alla procedura di revisione⁵¹; trattasi delle garanzie riguardo: la dignità della persona umana e dei suoi diritti, il riconoscimento dei trattati internazionali ratificati dal Cile e il bene comune come obiettivo statale in quanto lo Stato è sociale e

⁴⁶ Art 154 Cost. cilena

⁴⁷ R. Albert, 2019, *Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitution*, Oxford University Press, New York, 140-159

⁴⁸ La prima, la seconda, la settima, l'ottava, la decima, l'undicesima.

⁴⁹ Ivi, p.145

⁵⁰ La terza, la quinta, la nona.

⁵¹ Ivi, p.149

democratico di diritto. La dodicesima base, relativa la conservazione della natura e la biodiversità, può essere considerata come una clausola di non emendabilità trasformativa, in quanto sembrerebbe essere un tentativo di trasformazione rispetto al passato⁵². La quarta e la sesta clausola possono essere considerate come di assicurazione o di riconciliazione: la quarta riconosce i popoli indigeni come parte della nazione cilena “una e indivisibile” rispettando i loro diritti e le loro culture; la sesta sancisce che gli emblemi nazionali sono la bandiera, lo stemma e l’inno nazionale. Seguendo l’ipotesi della assicurazione la scelta è stata fatta per rendere immutata temporaneamente la situazione, in modo tale da non bloccare il progetto costituzionale. Seguendo l’ipotesi della riconciliazione, la scelta è stata fatta per unire le parti concorrenti sotto una visione condivisa per il futuro. Queste due ultime ipotesi sono da considerare per via del mancato raggiungimento dello stato plurinazionale nel 2022; a seguire, verrà approfondito questo tema. Per comprendere se l’inserimento di limiti all’emendabilità all’interno delle costituzioni rientra nelle prassi della regione latino-americana seguirà un’analisi costituzionale dei primi dieci stati, oltre al Cile, per numero di abitanti.

L’analisi ha beneficiato della consultazione del lavoro in appendice di Yaniv Roznai (2019) contenente l’elenco⁵³ delle clausole di non emendabilità esplicite nelle costituzioni globali.

Paese	Rassicuraz.	Riconciliaz.	preservazione	Trasform.	Gestione crisi	Esp. di valori
Brasile	n/a	n/a	Art. 60 (4) ⁵⁴	n/a	n/a	n/a
Messico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Colombia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Argentina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Perù	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Venezuela	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Art. 6 ⁵⁵
Equador	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Art. 84 ⁵⁶
Guatemala	n/a	n/a	Art.140, 141, 186, 187 ⁵⁷	n/a	Art. 165 (g) ⁵⁸	n/a
Cuba	n/a	n/a	Art 4 ⁵⁹	Art. 16 (a) ⁶⁰	n/a	n/a
Bolivia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

⁵² Ivi, p.146

⁵³ Y. Roznai, 2019, *Unconstitutional Constitutional Amendments: The limits of Amendment Powers*, Oxford University Press, New York.

⁵⁴ Art 60 (4) Cost Brasile: “Non sarà presa in considerazione alcuna proposta di emendamento costituzionale volta ad abolire quanto segue: la forma federalista del Governo nazionale, il suffragio diretto, segreto, universale e periodico, la separazione dei poteri, diritti e garanzie individuali.”

⁵⁵ Art 6 Cost Venezuela :”il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela e degli organi politici che lo compongono è e sarà sempre democratico, partecipativo, elettivo, decentralizzato, alternativo, responsabile e pluralista, con mandati revocabili.”

⁵⁶ Art 84 Cost Equador: “ (...) in nessun caso la modifica della Costituzione (...) potranno mettere in pericolo i diritti riconosciuti dalla Costituzione.”

⁵⁷ Art 140 Cost Guatemala: “il Guatemala è uno stato libero, indipendente e sovrano, organizzato per garantire ai suoi abitanti il godimento dei propri diritti e delle libertà. Il suo sistema di governo è repubblicano, democratico e rappresentativo.”; Art 141: “(la) sovranità è radicata nel popolo che la delega, per il suo esercizio, agli Organi legislativo, esecutivo e giudiziario. La subordinazione tra loro è vietata.”; Art 186:”non possono optare per la carica di Presidente o di Vicepresidente della Repubblica(...)”;

Art 187 (divieto di rielezione).
⁵⁸ Art 165 (g) Cost Guatemala: “(corrisponde al congresso della Repubblica, il potere di) “ignorare (desconocer) il Presidente della Repubblica se, scaduto il suo mandato costituzionale, continua nell’esercizio della carica. In tal caso, l’Esercito si riorienterà automaticamente (passerà) per dipendere dal Congresso.”

⁵⁹ Art 4 Cost cubana, nella parte: “il Sistema socialista sostenuto da questa Costituzione è irrevocabile”

⁶⁰ Art 16 (a) Cost cubana: “le relazioni economiche. Diplomatiche e politiche con qualsiasi altro Stato non possono mai essere negoziate sotto la forza dell’aggressione, della minaccia o della coercizione”.

Nei dieci stati considerati, in cinque di essi vi è almeno una clausola di non emendabilità esplicitamente inserita in Costituzione. Tra le clausole considerate, a differenza delle cilene, non vi è alcun tipo di riferimento alla protezione degli emblemi nazionali, ad alcuni organi autonomi simili al *Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República*, all'esistenza delle forze armate, alla natura e agli stati d'eccezione. La prassi dell'inserimento dei limiti espliciti è quindi presente nel panorama latino-americano, tuttavia, è però da sottolineare il rilevante numero delle stesse all'interno della Costituzione cilena rispetto alle controparti regionali.

Analizzato il contesto esterno e ritornando ad un'analisi delle singole *imposiciones dogmáticas*, come accennato precedentemente, seguirà un'analisi del bocciato *draft* costituzionale del 2023 e la Costituzione del 1980 per confermare o meno le preoccupazioni relative al “regresso” dei diritti dovuti dalle *imposiciones* stesse. Secondo la nona base costituzionale prevista dall'art. 154: “*Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida (...)*”; tale frase ha acceso preoccupazioni riguardo la tematica dell'interruzione della gravidanza. Nel paese, difatti, è stato intrapreso un processo di depenalizzazione delle pratiche abortive, ma stando ad alcuni esperti e accademici tale “garanzia alla vita” potrebbe essere letta in una chiave tale da far sì che si torni indietro rispetto al traguardo liberale da poco raggiunto. Al riguardo, la Costituzione di Pinochet del 1980 garantisce: “*El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (...) La ley protege la vida del que está por nacer.*⁶¹”. All'interno del *draft* costituzionale del 2023 la tutela della vita è garantita nel seguente modo: “*El derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer.*⁶²” tale differenza, tra il *que* e il *quien*, davanti ad una mera traduzione dei due termini in una seconda lingua può sfuggire. In verità, come ha riportato ElPais:

Para Republicanos la incorporación del “quien” en el derecho a la vida en la Carta Magna implica, como lo explicó su consejero Luis Silva, que “con esto hemos recuperado lo que está en el texto vigente de la Constitución, subrayando que quien crece en el seno materno, es alguien”⁶³.

Oltre alla differenza tra il “*quein*” e il “*que*”, importante più che altro da un punto di vista politico e sensazionalistico, la vera differenza in materia può esserci con l'inserimento in Costituzione del concetto di obiezione di coscienza. Laddove, infatti, nel testo del 1980 e nel *draft* del 2022 non vi era alcun riferimento a tale meccanismo, nel *draft* del 2023 esso sarebbe stato garantito dall'art. 16.⁶⁴

Alcuni autori, come Yanira Zúñiga e Pablo Marshall (2020) riguardo il concetto di obiezione di coscienza hanno sottolineato la necessità di una regolamentazione della stessa, visto e considerato l'ambiente conflittuale in cui è sorta la depenalizzazione dell'interruzione della gravidanza⁶⁵. Difatti, il margine consegnato dalle basi previste all'interno dell'art. 154, non doveva essere osservato meramente in ottica della sua efficacia coercitiva, ma avrebbe dovuto incoraggiare i partecipanti al

⁶¹ Art 19 c.1 Cost Cile

⁶² Art 16 c.1 Cost *draft* 2023

⁶³ A.M. Sanhueza ,2023, Aborto: El Consejo Constitucional chileno asegura “la vida de quien está por nacer” y complica los acuerdos, in *EL PAÍS Chile*, estratto da <https://elpais.com/chile/2023-09-21/el-consejo-constitucional-chileno-asegura-la-vida-de-quien-esta-por-nacer-y-complica-los-acuerdos.html> in data 7 dicembre 2023.

⁶⁴ Art 16 c.13 Cost *draft* 2023

⁶⁵ P. Marshall, Y. Zúñiga, 2020, “Objeción de conciencia y aborto en Chile”, in *Derecho PUCP*, (84), 99-130.

processo ad adeguare le loro proposte politiche entro il margine consegnato dalle basi stesse⁶⁶; a titolo d'esempio, non occorre solamente prevedere costituzionalmente il concetto di obiezione di coscienza, ma risulta essere necessario anche definirlo in maniera tale da salvaguardare, in questo caso, quell'ambiente di tutela formatosi nei riguardi delle donne in Cile. Al riguardo, è curioso segnalare come all'interno del *draft* della commissione esperta, il citato art. 16 c.13 Cost. non contenga rispetto l'obiezione di coscienza una riserva di legge; è stato il *Consejo constitucional* ad aggiungere nei mesi successivi il mancante passaggio: “*la que se ejercerá de conformidad a la ley*”.

Un'altra incisiva “base costituzionale” all'interno dell'art. 154 è la sesta: “*Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.*”, tale dogma potrebbe blindare le posizioni della Costituzione del 1980⁶⁷, allontanandosi dall'approccio plurinazionale del *draft* del 2022. All'interno di quest'ultimo, l'art. 13 Cost, aggiungeva rispetto all'art. 2 Cost 1980 un secondo comma: “*El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas.*”⁶⁸, includendo e riconoscendo i simboli e gli emblemi dei popoli e delle nazioni indigene. Nonostante sia stato indicato, da alcuni autori, come nulla impedisce la convivenza con altri emblemi come quelli regionali ed etnici⁶⁹, ad oggi all'interno del *draft* costituzionale del 2023, figlio dei dogmi dell'art 154, quel secondo comma ha un tutt'altro interesse:

*Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros*⁷⁰.

Di peculiare particolarità è la presenza all'interno dell'art 154 dell' undicesimo dogma costituzionale, avente il compito di blindare all'interno di una futura nuova costituzione gli stati d'eccezione preesistenti: “*La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.*”. La presenza di quest'ultimo dogma apre complessi dialoghi rispetto al delicato argomento dello stato d'eccezione.

La previsione costituzionale e l'applicazione dello stato di eccezione in Cile non è limitatamente legata ai ricordi dell'attuale firmatario della Costituzione; come sottolineato precedentemente, il primo processo costituente è stato caratterizzato dall'applicazione delle restrizioni dei diritti fondamentali in vista dei disordini sociali e della pandemia del 2020, in quella circostanza il firmatario dello stato d'eccezione era l'ex presidente Sebastián Piñera. Una delle ultime applicazioni dello stato di emergenza è stato effettuato dal portavoce stesso del cambiamento costituzionale, Gabriel Boric; lo stesso ha applicato il controverso istituto nel quadro del complesso e storico conflitto tra lo Stato cileno e le comunità mapuche, dispiegando nella regione dell'Araucanía le forze armate. La questione degli istituti d'eccezione cileni e della loro applicazione è quindi definitivamente calda all'interno dell'opinione pubblica cilena.

⁶⁶ M. Alvarado, 2023, “Naturaleza de las doce bases constitucionales y su eficacia”, in *Diario constitucional*, estratto da <https://www.diarioconstitucional.cl/articulos/naturaleza-de-las-doce-bases-constitucionales-y-su-eficacia/> in data 11 dicembre 2023

⁶⁷ Art 2 Cost. Cile

⁶⁸ Art 13 c.2 Cost *draft* 2022

⁶⁹ Universidad Alberto Hurtado, 2023, “Doce bases para la reforma constitucional” estratto da <https://derecho.uahurtado.cl/web2021/wp-content/uploads/2023/03/docebases.pdf> in data 11 dicembre 2023

⁷⁰ Art 11 c.2 Cost *draft* 2023

Ogni singola tematica sfiorata dai limiti e dalle imposizioni dogmatiche può effettivamente generare preoccupazioni riguardanti un regresso dei diritti acquisiti negli ultimi decenni in Cile; questo in quanto, a differenza del panorama latino-americano, le individuate clausole di preservazione non sembrerebbero essere state poste per blindare solamente i diritti fondamentali e tutto ciò che potrebbe essere considerato come *uber-inemendabile*, ma anche per blindare posizioni ad oggi controverse in Cile, come ad esempio il diritto alla vita se visto negli occhi di un paese che da poco ha introdotto la depenalizzazione delle pratiche abortive.

Inoltre, molte tematiche figlie del primo “momento costituente” e presenti all’interno del bocciato primo *draft* costituzionale sono state allontanate da futuri progetti di revisione costituzionale. La bocciatura al *plebiscito constitucional 2023* della costituzione figlia dei dogmi ha momentaneamente allontanato le preoccupazioni riguardo il regresso di diritti ma, nonostante ciò, occorre analizzare in vista di futuri progetti, l’ambito degli accordi interamericani e come questi agiscono, agiranno o avrebbero agito nella casistica in cui tali preoccupazioni riguardo il regresso dei diritti si fossero avverate o si avvereranno.

3. Regresso dei diritti e accordi interamericani

In risposta alla citata preoccupazione riguardante un ipotetico regresso dei diritti, occorre analizzare i meccanismi di risposta regionali americani. In questo passaggio verrà analizzata l’Organizzazione Americana degli Stati (d’ora in avanti OAS) e il c.d. patto di San José del 1969, con l’obiettivo di, considerate le esperienze delle passate sentenze e la corrente situazione politica della regione, individuare un “custode della *rule of law*”. Il patto di San José, formalmente Convenzione americana sui diritti umani, è un trattato supervisionato dalla Commissione interamericana per i diritti umani e dalla Corte interamericana dei diritti umani, entrambi organi dell’OAS. Gli articoli compresi tra il primo e il terzo capitolo della Convenzione assicurano diritti di prima generazione, come quelli individuali, civili e politici. Nel tempo, la Convenzione è stata ampliata da parte di alcuni membri con l’adozione di ulteriori protocolli: il primo, quello di San Salvador, del 1988 include nell’ambito della protezione i diritti di seconda generazione; il secondo protocollo del 1990, cristallizza in maniera solenne l’astensione dello Stato dall’uso della pena capitale in tempo di pace.

Il Cile ha ratificato entrambi i protocolli; il secondo nel 2008 con la seguente riserva: “*Lo Stato del Cile formula la riserva autorizzata dall’articolo 2.1 (...) e può, pertanto, applicare la pena di morte in tempo di guerra, in conformità con il diritto internazionale, per crimini gravissimi di natura militare*”⁷¹ e il primo il 28 luglio 2022, con il deposito della ratifica presso la sede dell’OAS a Washington, D.C.⁷²

L’assetto della Convenzione americana, nonostante possa richiamare quello europeo, si è temprato dalle esperienze sociali e giuridiche del continente. I governi autoritari formati nella regione durante le sue fasi più autoritarie hanno messo a punto un sistema di tutela ispirato a quello europeo ma con determinate caratteristiche strutturali in grado di adattarsi alle esigenze regionali. Strutturalmente, ciascuna istituzione interamericana si pone in maniera indipendente l’una dall’altra ma in un’ottica di complementarità⁷³. La Commissione è composta da sette Commissari eletti dall’Assemblea

⁷¹ Informazioni sul secondo protocollo ricavate da <http://www.oas.org/juridico/english/Sigs/a-53.html> in data 8 gennaio 2024

⁷² Informazioni sul primo protocollo ricavate da <http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-52.html> in data 8 gennaio 2024

⁷³ P. Tanzarella, 2010, “il sistema interamericano di protezione dei diritti umani nella prassi della Corte di San José”, in *i diritti dell’uomo*, 12-29

generale dell'OAS, per un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta⁷⁴. I Commissari sono esperti competenti nel campo dei diritti umani⁷⁵ e non sono considerati rappresentanti dei loro paesi d'origine. Il principale ruolo dell'organo è quello di promuovere i diritti umani nelle Americhe, gestendo le petizioni ricevute dalle ONG e dai singoli cittadini; i Commissari svolgono inoltre attività di monitoraggio e di *report* sullo stato dei diritti nella regione e un lavoro di informazione pubblica riguardo la tematica. La Corte americana dei diritti umani, Tribunale con sede a San José, è stata istituita nel 1979 da parte dell'OAS per far rispettare e interpretare le disposizioni della Convenzione.

L'efficacia della Corte nei riguardi del Cile è garantita dal fatto che il paese dal 1990 ne riconosce la sua giurisdizione; vi è quindi in questo caso un effettivo potere vincolante. Essendovi il riconoscimento della giurisdizione, può quindi la Corte interamericana essere considerata come custode della *rule of law*? Nonostante il riconoscimento di giurisdizione, attualmente il sistema delle corti potrebbe considerarsi in crisi. Jorge Contesse (2019) individua in un suo lavoro⁷⁶ quanto l'obiettivo di universalizzazione del trattato, ovvero che tutti gli stati dell'OAS ratifichino gli strumenti interamericani sui diritti umani, è attualmente in conflitto con i dissensi e le opere di resistenza nei riguardi del sistema da parte di alcuni paesi. L'autore, analizzando tali episodi di opposizione, sottolinea come la Corte non sia stata in grado di salvaguardarsi dagli episodi di uscita parziale e totale dalla giurisdizione del trattato. Ad onor del vero, da più di un decennio sui tavoli di discussione si auspica la ricerca di un equilibrio tra il rispetto degli impegni internazionali e l'indipendenza delle comunità politiche; passate analisi di alcuni autori sottolineavano già una mancanza di rispetto dell'autonomia degli stati e l'assenza di dottrine in promozione della pluralità interpretativa, salutari in un ambiente di diversità culturali, politiche e sociali⁷⁷.

Nonostante tali problematiche, studi delle *reparaciones* della Corte a favore delle vittime di violazioni di diritti umani, hanno individuato un netto progresso nei riguardi della effettività del diritto alla riparazione.

Anche in questo caso viene però auspicata una maggiore chiarezza e responsabilizzazione dei giudici riguardo le fattispecie di violenza e discriminazione, che dovrebbero essere riparate con una *vocación transformadora*⁷⁸ in grado di non limitarsi alla riparazione, ma andando a modificare quei modelli sistemici che formano la vittima.

Rientrando nell'ambito delle riforme costituzionali, ricostruire la storia della pena di morte in Perù può essere d'aiuto per comprendere il rapporto tra Stati e OAS e quanto quest'ultima sia influente nel campo dei diritti. Nel 1978 il Perù ratifica il patto di San José; nonostante la mancata adesione al secondo protocollo della Convenzione, riguardante la totale abolizione della pena di morte del 1990, un decennio prima, il Perù la abolì per i crimini commessi in tempo di pace. Successivamente a tale abolizione del 1979, nel 1993 Lima aggiornò il suo testo costituzionale includendo, oltre alla pena capitale per tradimento in tempo di guerra, anche una nuova casistica legata al terrorismo:

⁷⁴ Art 37 Convenzione americana sui diritti umani

⁷⁵ Ivi, Art 34

⁷⁶ J. Contesse, 2019, "Resisting the Inter-American Human Rights System", in *Yale journal of International Law* 44, 180-237

⁷⁷ S. Verdugo R., 2012, "Radiografía al Sistema Interamericano de Derechos Humanos" in *Revista Actualidad Jurídica* 25, 175-216

⁷⁸ J.M. Cubides Molina, 2016, "Reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", in *Razón Crítica* 1, 52-91

*La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.*⁷⁹

L'aggiunta di questa casistica attirò le critiche della Commissione che applicando l'art. 64.1 della Convenzione richiese un parere consultivo alla Corte interamericana dei diritti dell'uomo. Nel richiesto parere la Commissione chiese alla Corte se tale aggiunta fosse in contrasto o meno con le disposizioni dell'art. 4 del Patto di San José, difatti, la Convenzione, in materia di diritto alla vita prevede che: *“No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.”*⁸⁰, *“En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.”*⁸¹; nell'opinione la Corte, dopo aver risposto riguardo la propria competenza nell'esprimere il parere consultivo, elimina ogni dubbio della Commissione stabilendo, all'unanimità, che:

*1) l'emanazione di una legge manifestamente contraria agli obblighi assunti da uno Stato all'atto della ratifica o dell'adesione alla Convenzione costituisce una violazione della stessa e, nel caso in cui tale violazione leda diritti e libertà tutelati rispetto a singoli individui, genera la responsabilità internazionale di tale Stato. 2) L'osservanza da parte di agenti o funzionari dello Stato di una legge che viola manifestamente la Convenzione genera una responsabilità internazionale per detto Stato. Nel caso in cui l'atto di ottemperanza costituisca di per sé un crimine internazionale, genera anche la responsabilità internazionale degli agenti o funzionari che hanno compiuto l'atto.*⁸²

Una simile questione, riguardo la violazione dell'art 4 c.2 della Convenzione, era già stata trattata dalla Corte tra il 1983 e il 1986. Lo Stato protagonista era in quel caso il Guatemala che con la *“Ley de Fuero Especial”* estese la pena di morte a reati che non erano oggetto di quella pena dopo la ratifica della Convenzione. Successivamente alla consultazione della Corte, il Guatemala si adattò all'opinione tornando a rispettare le regole della Convenzione.

Pedro Nikken (1999) esponendo questo esempio ricalca la natura giurisdizionale della funzione consultiva della Corte e nelle sue conclusioni afferma la validità della stessa come strumento per la protezione internazionale dei diritti umani nell'emisfero⁸³. Dalla realtà dei fatti, si osserva come l'OAS possa essere considerata come custode dello Stato di Diritto relativamente al comportamento degli Stati che ne fanno parte: in primo luogo nell'accettare la giurisdizione della Corte (al riguardo, il continente è ancora in attesa della partecipazione degli Stati Uniti e del Canada) e in secondo luogo nel non ritirarsi dalla Convenzione stessa, come negli ultimi due anni il Perù sta attualmente minacciando di fare, dopo che vari esponenti politici hanno riaperto il dialogo riguardante la pena capitale.

⁷⁹ Art 140 Cost. Perù

⁸⁰ Art 4 c.3 Convenzione americana sui diritti umani

⁸¹ Art 4 c.2 Convenzione americana sui diritti umani

⁸² Corte interamericana de Derechos Humanos, 1994, *“Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la convención (arts. 1 y 2 convención americana sobre derechos humanos)”*, OC-14/94, p.17.

⁸³ P. Nikken, 1999, *La Función Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estratto da <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/10.pdf> in data 10 gennaio 2024, 161-181.

Un esempio di successo di tali presupposti è l'Ecuador, stato nel quale la costituzione stessa prevede un *bloque de constitucionalidad* agli Artt. 11 c.3⁸⁴ e 426⁸⁵, grazie ai quali la Convenzione viene automaticamente incorporata e rispettata nell'ordinamento giuridico ecuadoriano. Inoltre, la Corte costituzionale ha applicato in innumerevoli occasioni le norme fissate dalla Corte interamericana nei suoi pareri consultivi, confermandone la loro autorevolezza⁸⁶.

La Commissione di Venezia, esprimendo il proprio parere riguardante lo status dei trattati internazionali, ha sottolineato quanto il vero ed unico requisito per rientrare nella “*Rule of Law Checklist*” risulta essere il rispetto degli artt. 26 e 27 della Convenzione di Vienna sulla Legge dei Trattati, quindi il principio *pacta sunt servanda* e il principio secondo il quale gli Stati non possono invocare il proprio diritto interno come giustificazione per non osservare i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale⁸⁷.

Conclusioni

Il 17 dicembre 2023, il 55% della popolazione cilena si è espressa contrariamente al testo della proposta di nuova Costituzione. Il referendum ha concluso il secondo processo ed è improbabile immaginarne un terzo nel breve periodo. La Costituzione cilena del 1980 rimarrà ancora in vigore, con i suoi dubbi di legittimità ma sicuramente addolcita, negli anni, da emendamenti che la rendono per alcuni aspetti (vedi l'accennata questione sull'interruzione della gravidanza) più appetibile, per i meno conservatori, rispetto il secondo *draft* oggetto di bocciatura. Dalla lettura dell'opinione della Commissione di Venezia rispetto al primo processo costituente, si potrebbe pensare quanto gli organismi del vecchio continente siano ancora miopi nel trattare determinati argomenti della regione. L'ondata rivoluzionaria, figlia di quel populismo inclusivo latino-americano che stava per essere abbracciata dal primo processo è stata recepita dalla Commissione negativamente, in quanto la stessa ha osservato il fenomeno con un paio di lenti errate: quelle del populismo esclusivo e xenofobo dell'Europa contemporanea; inoltre, sempre in materia delle c.d. “soluzioni massimaliste” analizzando il panorama latino-americano e le tendenze riguardo determinate tematiche si conferma che, i contenuti presenti nel primo *draft* oggetto di opinione della Commissione di Venezia non erano meramente da considerare dei programmi politici rivoluzionari, ma potevano essere letti come un adattamento a tendenze già in atto da decenni nei paesi della zona latino-americana. Tale teoria viene supportata dall'analisi delle normative in ambito ambientale e delle comunità indigene degli altri paesi analizzati nella regione. Per quanto attiene le *imposiciones dogmaticas*, Venezia le approva e le dichiara legittime. L'analisi attuata relativa al panorama latino-americano conferma effettivamente l'utilizzo delle clausole di non emendabilità nella regione ma, allo stesso tempo, a differenza delle *imposiciones* cilene, i vicini non si preoccupano di tutelare ad esempio gli stati d'eccezione, paradossalmente, assieme ai diritti umani di prima generazione. In risposta alle preoccupazioni

⁸⁴ Art 11 c.3 Cost Ecuador: “I diritti e le garanzie stabiliti nella Costituzione e negli strumenti internazionali sui diritti umani devono essere applicati direttamente e immediatamente (...)”.

⁸⁵ Art 426 Cost Ecuador: “(...) I giudici, le autorità amministrative e i funzionari pubblici applicheranno direttamente le norme costituzionali e quelle previste dagli strumenti internazionali sui diritti umani, purché queste ultime siano più favorevoli di quelle previste dalla Costituzione, anche se le parti non le invocano espressamente. I diritti sanciti dalla Costituzione e dagli strumenti internazionali sui diritti umani devono essere osservati e applicati immediatamente (...)”.

⁸⁶ D. Salazar Marín, et al, 2019, “La fuerza vinculante de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz del derecho y la justicia constitucional en Ecuador”, in *Revista de Derecho* 32, 123-143

⁸⁷ Venice Commission, 2023, “Chile - Opinion on the 2023 Constitutional Reform, adopted by the Venice Commission at its 136th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2023)”, CDL-AD(2023)034, p.10.

riguardanti un regresso dei diritti, figlio dei dogmi imposti, il meccanismo interamericano di tutela dei diritti umani dell'OAS (e quindi: il patto di San José, la Commissione e la Corte interamericana) si mostrano come delle strutture difensive della *rule of law*, pronte a resistere all'assedio delle ondate antiliberali. Tale bastione è però sorretto dalla collaborazione stessa dei Paesi membri, è quindi fondamentale la recezione, da parte degli Stati membri dell'OAS, della Convenzione e delle sue strutture. Attualmente in alcuni Paesi, come il Perù, il sistema stesso sembrerebbe in crisi; in altri Stati, invece, come in Ecuador, i meccanismi di tutela sono totalmente rispettati e funzionano in armonia della costituzione e del sistema. Per quanto riguarda il processo costituente, è poco chiaro quale sarà il futuro della Costituzione di Pinochet; con l'ultimo plebiscito si è concluso un processo nato nel 2019 e il presidente Boric ha annunciato di non voler riaprire il processo e di concentrarsi sulle altre urgenze del paese, accumulate durante questi ultimi quattro anni. I due passati processi costituenti, nonostante siano stati un nulla di fatto per la popolazione cilena, hanno messo alla luce molte domande, le cui risposte meritano ulteriori individuali singoli approfondimenti.

Bibliografia

- A. Di Gregorio, 2019, “Hungarian constitutional developments and measures to protect the rule of law in Europe”, in *DPCE Online*, v. 39, n. 2, lug.
- A. Mastromarino, 2021, “Quando la Costituzione si fa memoria. Perché le piazze cilene chiedono una nuova Costituzione?”, in *DPCE Online*, v. 46, n. 1, apr.
- A.M. Sanhueza ,2023, Aborto: El Consejo Constitucional chileno asegura “la vida de quien está por nacer” y complica los acuerdos, in *EL PAÍS Chile*
- C. Heiss , P. Navia ,2007, “You Win Some, You Lose Some: Constitutional Reforms in Chile's Transition to Democracy”, in *Latin American Politics and Society*, n.49, 163–190.
- C. Heiss, 2017, “Legitimacy crisis and the constitutional problem in Chile: A legacy of authoritarianism”, in *Constellations*, n.24, 470-479.
- C. Muddle, C. Rovira Kaltwasser, 2013, “Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America”, in *Government and Opposition*, 48(2), 147-174.
- Corte interamericana de Derechos Humanos, 1994, “*Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la convención (arts. 1 y 2 convención americana sobre derechos humanos)*”, OC-14/94, p.17.
- D. Conato, 2018, “i processi d’integrazione in America latina e nei Caraibi”, in *Approfondimenti dell’Osservatorio di Politica internazionale* 145, p.5
- D. Landau, R. Dixon, 2023, “Utopian constitutionalism in Chile”, in *Global constitutionalism*, Cambridge University press, 1-11
- D. Salazar Marín, et al, 2019, “La fuerza vinculante de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz del derecho y la justicia constitucional en Ecuador”, in *Revista de Derecho* 32, 123-143
- D. Sazo, *Chile 2022*: “de las grandes expectativas al creciente pesimismo”, in *Revista de Ciencia Política*, 2/2023, 193-222.
- Eu-Cile Joint Parliamentary Committee, 2023, “*Minutes of the meeting of 2 March 2023, 14.00-16.00*”, PE595.122v01-00.
- G. de Vergottini, 2023, *Diritto costituzionale comparato undicesima edizione*, CEDAM, Padova
- J. Contesse, 2019, “Resisting the Inter-American Human Rights System”, in *Yale journal of International Law* 44, 180-237
- J. Valencia Carrizo, “El proceso constituyente en Chile. El poder constituyente tutelado por el poder legislativo”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale* 2/2023, 659-666.
- J.F.G. Bertomeu, M.P. Saffon, 2022, “The Mix of Latin American Populist Constitutionalism”, in *The Law & Ethics of Human Rights*, 137-165

- J.M. Cubides Molina, 2016, “Reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, in *Razón Crítica* 1, 52-91
- K. Cazor Aliste, 2000, “Democracia y Constitución en Chile”, in *Revista De Derecho*, n.11, 27-34.
- L. Cuocolo, 2022, “Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato”, in *DPCE Online*, v. 52, n. 2, lug.
- M. Alvarado, 2023, “Naturaleza de las doce bases constitucionales y su eficacia”, in *Diario constitucional*
- M. Doyle, 2023, “Can states be decolonized? Indigenous peoples and radical constitutional reform in Bolivia”, in *The journal of peasant studies*.
- M. Henríquez Viñas, S. Ragone, 2024, “Si chiude un ciclo costituente in Cile”, in *Diritti comparati*, estratto da <https://www.diritticomparati.it/si-chiude-un-ciclo-costituente-in-cile> in data 19 gennaio 2024.
- P. Blokker, “Populism as a constitutional project”, in *International Journal of Constitutional Law*, v. 17, n.2, Apr. 2019, 536-553.
- P. Blokker, 2019, “Populist constitutionalism”, in *Routledge Handbook of Global Populism*, a cura di Carlos de la Torre, *Routledge*, New York, 113-128
- P. Marshall, Y. Zúñiga, 2020, “Objeción de conciencia y aborto en Chile”, in *Derecho PUCP*, (84), 99-130.
- P. Nikken, 1999, *La Función Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
- P. Tanzarella, 2010, “il sistema interamericano di protezione dei diritti umani nella prassi della Corte di San José”, in *i diritti dell’uomo*, 12-29
- R. Albert, 2019, *Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitution*, Oxford University Press, New York, 140-159
- R. Riedel ,2017, “Populism and Its Democratic, Non-Democratic, and Anti-Democratic Potential”, in *Polish Sociological Review*, n.199, 287-298.
- S. Verdugo R., 2012, “Radiografía al Sistema Interamericano de Derechos Humanos” in *Revista Actualidad Jurídica* 25, 175-216
- Universidad Alberto Hurtado, 2023, “Doce bases para la reforma constitucional” estratto da <https://derecho.uahurtado.cl/web2021/wp-content/uploads/2023/03/docebases.pdf> in data 11 dicembre 2023
- V. Piergigli, 2021, “Dagli “stati di eccezione” al processo costituente. Una ricostruzione della recente esperienza cilena”, in *DPCE Online*, v. 46, n. 1, apr.
- Venice Commission, 2011, “*Opinion on the new constitution of Hungary, adopted by the Venice Commission at its 87th Plenary Session (Venice, 17-18 June 2011)*”, CDL-AD(2011)016

Venice Commission, 2023, “*Chile - Opinion on the 2023 Constitutional Reform, adopted by the Venice Commission at its 136th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2023)*”, CDL-AD(2023)034

Y. Roznai, 2019, *Unconstitutional Constitutional Amendments: The limits of Amendment Powers*, Oxford University Press, New York.